

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

YANGI O'ZBEKISTON: MA'NAVIY JARAYONLAR VA MAFKURAVIY TAHDIDLAR

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
anjuman materiallari to'plami*

«ELNUR-PRINT»
Toshkent – 2024

UO'K: 821.512.133

KBK: 84 (50')

Д 16

“Yangi O'zbekiston: ma'naviy jarayonlar va mafkuraviy tahdidlar”:
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami.
Toshkent: “Elnur-print” nashriyoti, 2024. – 588 bet.

Mas'ul muharrir:

Olimjon Davlatov,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

To'plab, nashrga tayyorlovchilar:

Sh.To'rayev, A.Mdraximov, N.Xusanova, S.G'ofurov,
M.Musayev, K.To'rayev, J.Xidirov, X.Serobov, L.Eshonkulov

Ushbu to'plamda “Yangi O'zbekiston: ma'naviy jarayonlar va mafkuraviy tahdidlar” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to'plam “O'zbekiston-2030” strategiyasi, “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili” davlat dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 50-son yig'ilish bayonida ko'rsatib o'tilgan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli “Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bo'yicha o'quv va ilmiy-metodik qo'llanmalar, uslubiy tavsiya, ma'rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi (2024-2025 y.y.) doirasida bajarilgan.

ISBN 978-9910-9145-3-9

© Olimjon DAVLATOV, 2024
© “ELNUR-PRINT” nashriyoti, 2024

MA'NAVIY-MA'RIFIY SOHA RIVOJIDA SUN'IY INTELLEKTNING TUTGAN O'RNI

Sun'iy intellekt bugun dunyoda eng tez rivojlanayotgan texnologiyalardan biri sanaladi. Dunyoning barcha ko'zga ko'ringan texnologik gigantlari, jumladan Kaliforniyadagi "silikon vodiysi"ning olg'irlari ham sun'iy ong ishlanmalari sohasida peshqadam bo'lishga bel bog'lagan. Berilgan so'rovga bir zumda javob beruvchi chatbotlar, istalgan ko'rinishdagi video tayyorlovchi generativ sun'iy idrok dasturlari hayotimizga tobora keng kirib kelmoqda. Yirik xalqaro texnologik kompaniyalarning sun'iy ong sohasida o'zaro raqobati esa kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkinligi bilan xavotirli. Kimo'zarga boshlangan kuchli raqobat inson hayotini yengillashtirishi kerak bo'lgan texnologiyani uning boshog'rig'iga aylantirib qo'yishi hech gap emas.

Hozirda sun'iy aql asosida ishlovchi dasturlarning son-sanog'i yo'q. Ular orasida oddiy vazifalarni bajara oladigan primitiv ko'rinishdagilaridan tortib, haqiqiydan ajratish mushkul bo'lgan videroliklar yasay oluvchi murakkab dasturlarni ham ko'rish mumkin.

Bugun mutaxassislar tomonidan sun'iy idrok to'rtinchi sanoat inqilobining muhim elementi sifatida xalqaro mehnat taqsimotini, mehnat bozori ierarxiyasini butkul o'zgartirib yuboradi degan fikrlar bildirilmoqda. Avvalgi sanoat inqiloblari, ayniqsa, ikkinchi sanoat inqilobi qo'l mehnati bilan kun kechiruvchi ko'plab odamlarning ishsiz bo'lib qolishiga sabab bo'lgani, shu sababdan zavod-fabrikalar dastlab kishilarda nafrat uyg'otgani bor gap. Angliyada ludchilar(mashinalashtirish natijasida ishidan ayrilganlar) harakati vakillari zavodlarga kirib alam bilan stanoklarni buzib tashlashgani ham tarixdan yaxshi ma'lum. Ammo keyinchalik ma'lum bo'ldiki, sanoatlashuv insonlarni butkul ishsiz bo'lishiga olib kelmaydi, mehnat taqsimoti yangilanishi natijasida insonlar turli mutaxassisliklarda mehnat qilishda davom etishadi. Yaqin kelajakda to'rtinchi sanoat inqilobining asosiy elementi bo'lgan sun'iy idrok insonlarning butkul ishsiz bo'lib qolishlariga va ijtimoiy bo'hronlarga olib kelmaydi, aksincha, odamlar uning afzalliklaridan foydalangan holda yangi malakalarni, yangi kasblarni o'zlashtirishadi degan ijobiy kutilmalar ham mavjud. Ammo masalaning muhim tomoni shundaki, mushkul vazifalarni osonlik bilan, bir zumda bajara oladigan aqli

texnologiyalar davrida yaxshi ta'lim olgan, texnologiyalar bilan ishlashni yaxshi o'zlashtirgan insonlarga kelajak kasblariga qiyinchiliklarsiz moslasha oladi, jamiyat hayotidagi texnologik sakrashlarni osonlik bilan yengib o'tadi. Sun'iy intellekt davrida ta'lim darajasi past, fuqarolari zamonaviy bilimlardan bexabar mamlakatlarning rivojlanishda ortda qolishi turgan gap. Shu sababdan barqaror rivojlanish uchun hozirdan boshlab sifatli ta'limni yo'lga qo'yish, ta'limda aniq fanlarni o'qitishni kuchaytirish, raqamlashtirishni jadallashtirish kabi ishlar har qanday davlat uchun ustuvor masalalar sanaladi.

Jahon mamlakatlarida jadal davom etayotgani kabi O'zbekistonda ham raqamlashtirish ishlariga, ayniqsa sun'iy intellektni hayotning turli sohalariga joriy qilishga davlat darajasida ahamiyat berilmoqda. Davlatimiz rahbari bu mavzuni tez-tez tilga olmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 13-avgust kuni sun'iy intellekt va IT sohasidagi startap loyihalarni rivojlantirish chora-tadbirlariga doir taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, bank, soliq, bojxona kabi sohalarda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari ko'rib chiqilib, avvalo, sun'iy intellekt bo'yicha qonunchilik bazasini yaratish kerakligi qayd etildi. Shuningdek, sun'iy intellektni joriy etish strategiyasi va ikki yillik loyihalar dasturini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari markazini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi[1].

Davlat rahbari 20-avgust kuni Nukus shahrida tadbirkorlar bilan bo'lgan navbatdagi ochiq muloqotda ham sun'iy idrok mavzusiga alohida to'xtaldi. Hozirda O'zbekistonda band aholining 52 foizi xizmatlar sohasida ishlayapti. Davlat rahbariga ko'ra, endi barcha jabhada sun'iy intellekt texnologiyalari keng joriy qilinadi. IT-parkda sun'iy intellekt markazi ochiladi. Loyihalarni moliyalashtirish uchun esa 50 million dollar ajratiladi[2].

Ayni paytda, jamiyat hayotining turli jabhalariga kelajak texnologiyasi bo'lmish sun'iy intellektni keng joriy qilish bo'yicha ko'plab ishlar qilinayotganini e'tirof etish lozim. Hozirda Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyat olib bormoqda. Soha bo'yicha 2021-yilda Prezident Qarori qabul qilingan. Universitetlarda sun'iy intellekt mutaxassislari tayyorlashga mo'ljallangan fakultetlar tashkil qilindi. Mazkur yangi sohani tartibga solish bo'yicha qonunchilik bazasini tashkil qilish ishlari olib borilmoqda. O'zbek tilida ishlovchi Muxlisa AI dasturi yaratilib, uni O'zbekistonda yig'iladigan elektromobillarda ishlatish bo'yicha rejalar mavjud. Umuman olganda, bugun sun'iy

intellekt ma'lumotlar bazasida o'zbek tilidagi adabiyotlarni ko'paytirish ishlariga katta e'tibor berish talab etiladi. Sababi, aksar hollarda o'zbek tilida sun'iy idrok tayyorlagan materiallar, matnlar juda bo'sh va sayoz ekanligi ko'rinib qoladi. Raqamli texnologiyalar vazirligi Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Aziz Atabekovga ko'ra, bunga sabab o'zbek tilida raqamlashmagan ma'lumotlar ko'p. Bularni raqamlashtirish zarur. Bundan tashqari, raqamlashtirish uchun barqaror elektr energiyasi, super kompyuterlar talab etiladi[3]. Moliyaviy resurslar cheklangan bo'lsada, masalani hal qilish talab etiladi.

Sun'iy intellekt mehnat bozorida turli o'zgarishlar qilishi, odamlar og'rini yengil qilish bilan birga ma'lum tahdidlar va muammolarni ham yaratishi bor gap. Shuning uchun ham dunyo mamlakatlari bu sohani to'g'ri rivojlantirish ustida jiddiy bosh qotirishmoqda. Nazoratsiz rivojlanish o'zaniga tushib qolsa, sun'iy idrok insoniyat uchun ko'plab xavf-hatarlarni yaratadi. Mazkur xavflarning eng sodda ko'rinishini bugungi kunning o'zida, kundalik holatlarda ham uchratishimiz mumkin. Bu borada Aziz Atabekov shunday deydi:

“Eng mashhur sun'iy intellekt xavflaridan biri Deep fake'lar hisoblanadi. Ya'ni boshqa insonlarning ovozi, yuzidan foydalanib, soxta videolar yaratish hamda firibgarlik va boshqa maqsadlarda foydalanishadi. Sohani yaxshi tushunadigan odam tezda sohani haqiqiydsidan ajrata oladi. Bunga ishonib qolayotgan odamlarning aksariyati sun'iy intellekt mahsulotlaridan bexabar bo'lgan omma hisoblanadi. Buni ilg'ab olish uchun odamlar o'zlarida immunitet hosil qilishi, sun'iy intellekt borasida savodxonlikni oshirishi kerak”[3].

Darhaqiqat, aholining raqamli savodxonligini oshirish, ayniqsa, sun'iy intellektning nima ekanligini, uning qanday ishlashini, u yaratishi mumkin bo'lgan “soxta” kontentdan ehtiyot bo'lish lozimligini tushuntirish dolzarb masala sanaladi. Bugun texnologik taraqqiyot, iqtisodiy foyda ortidan quvib, sun'iy idrokning rivojlanishi boshqarib bo'lmas poyga obyektiga aylanib ketishi yaqin istiqbolda insoniyat uchun ortga qaytarib bo'lmas salbiy oqibatlarini yaratadi. Har narsada me'yor bo'lgani kabi, sun'iy intellekt taraqqiyotida ham vazminlik, yetti o'lchab bir kesish, iqtisodiy va texnologik foyda bilan bir qatorda ma'naviy-axloqiy chegaralarni ham inobatga olish lozim. Eng so'nggi texnologiya deb taqdim etilayotgan generativ sun'iy idrok dasturlarining “ijod namunalari” bugun ijtimoiy tarmoqni tom ma'noda “ishg'ol qilgan”. Mashhur shaxslar “gapirtirilgan” soxta videobayonotlar, taniqli kishilarning soxtalashtirilgan behayo videolari kabi “deepfake”(soxta videomaterial)lar bugun insonlar tomonidan mutlaq haqiqatdek qabul qilinmoqda. Bunday holatlarga

yo'l qo'ymaslik uchun sun'iy intellektni tartibga soluvchi qonuniy hujjatlar, normalar qabul qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun O'zbekistonda 2030-yilgacha raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini qabul qilish bo'yicha ishlar qilinmoqda. Yaqinda, Yevropa Ittifoqi dunyoda birinchi bo'lib sun'iy intellektni tartibga solish borasida qonun qabul qilgani ham bejizga emas. Sababi, dunyo davlatlari sohaning rivojlanishini o'z vaqtida tartibga solinishi kerakligini tushunib yetmoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirish avj olgan bugungi texnologiyalar zamonida insonning axloqiy-ma'naviy qiyofasini aslicha saqlab qolish, hissizlik, shaxs qadriyatlarining zaiflashishi kabi holatlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shaxsning tanazzulga uchrashi xavfini minimallashtirish, aqlli mashinalar rivojlangan davrda insonning barqaror, har tomonlama rivojlanishiga erishish uchun uning ma'naviyatiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida sun'iy intellektni insoniyashtirishni ta'minlaydi va shu orqali uning jamiyatga ta'sirini optimallashtirib, zararlarini kamaytiradi. Sun'iy intellektning rivojlanishi inson rivoji uchun ikki xil ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, bu jarayon insoniyat rivoji uchun kuchli rag'batlarni yaratadi, axborot jamiyatida yangicha madaniyatni yaratib, intellektual qo'llab-quvvatlash tufayli oqilona qarorlar qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan esa, texnologik transformatsiyalar zamonida jamiyatni raqamlashtirish oqibatlari ma'naviyat nuqtai nazaridan ham bir qator muammolar yaratishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi shiddatli rivojlanish zamonida Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ma'naviyat sohasi boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi lozimligini inobatga olsak[4], sun'iy intellektning an'anaviy qadriyatlarga, shaxs ma'naviyatiga ta'sirini keng tadqiq qilish, uning ta'sirini har tomonlama tahlil qilish bugun ma'naviy-ma'rifiy sohada qilishimiz kerak bo'lgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Сунъий интеллект ва стартап лойиҳаларни ривожлантириш бўйича тақдимот ўтказилди, <https://president.uz/uz/lists/view/7464>;
2. Муаммолар муҳокама қилиниб, таклифлар қўллаб-қувватланди, <https://president.uz/uz/lists/view/7477>;
3. Дунёни ўзгартираётган сунъий интеллект: Ўзбекистоннинг режалари қандай ?, <https://kun.uz/kr/58949507>;
4. Президент: Ма'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak, <https://president.uz/oz/lists/view/6941>